

Difusión de las disciplinas STEM a niños y jóvenes en los Institutos Tecnológicos

K. A. Jiménez Martínez^{1*}, M.E. Guerrero Sánchez¹, E. Ramírez García¹, A. Herrera Vázquez¹, L.Y. Solano Uscanga¹

¹ Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Carretera Antigua Minatitlán-Coatzacoalcos Km. 16.5, Reserva Territorial, C.P. 96536, Coatzacoalcos, Veracruz, México

*isc.karlajimenez@gmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Se presenta una propuesta de creación de estrategias impulsadas por los Institutos Tecnológicos del Estado de Veracruz cuyo objetivo es la difusión de las disciplinas STEM en niños y jóvenes, diseñando cursos que fomenten el interés y gusto por áreas tales como programación, química, robótica, diseño digital entre otras. Actualmente existen iniciativas en la capital del estado, sin embargo, al contar con el apoyo y la infraestructura de los Institutos Tecnológicos se ampliaría la cobertura para permitir a un mayor número de estudiantes acceder a ésta capacitación.

Palabras clave: STEM, Desarrollo Sostenible, jóvenes.

Abstract

A proposal of creation of strategies promoted by the Technological Institutes of the State of Veracruz is presented whose objective is the diffusion of the STEM disciplines in children and young people, designing courses that foment the interest for areas such as programming, chemistry, robotics, design digital among others. Currently there are initiatives in the state capital, however, having the support and infrastructure of the Technological Institutes would expand the coverage to allow a greater number of students to access this training.

Key words: STEM, Sustainable development, Young people.

Introducción

La educación avanza vertiginosamente hacia el mundo digital y las nuevas tecnologías, de los libros y los apuntes se ha emigrado a las computadoras, dispositivos móviles, uso de redes sociales, plataformas colaborativas de aprendizaje y las tareas online. La comunicación con el profesor vía email o servicios de mensajería se ha tornado como parte de la rutina de retroalimentación, valores como la competencia digital, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, son incorporados en los conocimientos curriculares de todas las asignaturas.

El acrónimo STEM (de los vocablos *Science, Technology, Engineering y Mathematics*, en la lengua inglesa) empieza a utilizarse en la comunidad educativa en los años 90. Desde entonces, su uso se ha expandido continuamente hasta abarcar casi todo lo relacionado con estas áreas. “El término es muy popular y no existe una definición única ni universal para el mismo” (Vilorio, 2014 citado en Andrade, 2018). Los expertos generalmente coinciden en definir STEM como un campo de la actividad humana en donde convergen la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para tratar de comprender cómo funciona el mundo natural y social o solucionar una meta en común (Andrade, 2018). De acuerdo a Visión STEM para México esta metodología de estudios se ha convertido en una tendencia mundial relacionada con el aprendizaje formal, no formal e informal. En la educación formal e informal, implica la inclusión en los planes y programas de estudio prácticas y proyectos que abordan la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas de manera interdisciplinaria, transdisciplinaria e integrada, con un enfoque vivencial y de aplicación de conocimientos para la resolución de problemas. Este enfoque busca formar en los individuos las habilidades clave que les permiten desenvolverse exitosamente como ciudadanos globales en el Siglo XXI, tales como el pensamiento creativo, reunir evidencias y hacer uso efectivo de la información y el trabajo colaborativo. Todos estos, aspectos esenciales para la innovación, el desarrollo sostenible y el bienestar social. Desde entonces, su implementación se ha convertido en uno de los objetivos más importantes de los sistemas educativos de países como los EE. UU., Reino Unido, Finlandia o los que conforman

la Unión Europea, y ahora en México, pero, más allá de estos planteamientos a futuro, y ciñéndose en el presente, la educación STEM es de suma importancia ya que promueve una cultura de pensamiento científico para la toma de decisiones del alumnado, lo que resulta muy útil tanto dentro como, fuera del aula, además permite la adquisición de una serie de conocimientos tecnológicos y científicos, aplicables a cualquier posible situación que pueda aparecer en el futuro, desde una perspectiva integrada. Otro aspecto relevante es que la integración del conocimiento permite una mayor conciencia de las relaciones entre las diferentes áreas del saber, asegurando un mayor grado de participación en los proyectos resultantes.

Desde un punto de vista global, la automatización tanto en los procesos productivos como de gestión y análisis de información es cada vez más universal e implica más actividades. A pesar de los altos índices de desempleo entre la población más joven, a nivel mundial la formación en estas áreas es escasa. Las empresas demandan de forma creciente y urgente profesionales formados en ciencia y tecnología para poder afrontar los nuevos retos, pero se encuentran con grandes dificultades a la hora de contratar estos perfiles, debido a que los sistemas educativos caminan más lento y la transformación de la educación no se produce al ritmo que exige la producción mundial. Se requiere que las personas aprendan a pensar de manera diferente. En este mundo digital el éxito no siempre requiere un título universitario, sino que depende en gran medida estar consciente de la necesidad de constante actualización y desarrollo de habilidades. Resulta imprescindible fomentar la curiosidad y las habilidades para que las personas aprendan a aprender por sí solas, para permanecer vigentes durante largos periodos de sus carreras profesionales. Actualmente resulta muy importante ayudar a las personas a superarse y prepararse para el futuro en muy corto tiempo. Las nuevas tecnologías pueden ser caras y requerir personas con habilidades especiales, por lo que los empleadores aún están dudando en implementar la automatización y prescindir de los trabajadores (ManpowerGroup, 2018).

Para tratar de acortar esta distancia entre formación y necesidades productivas, las empresas están optando por capacitar a los nuevos empleados en las destrezas que se requieren de forma urgente o incluso pagando una formación externa. Los Gobiernos, por su parte, empiezan a colaborar con el sector empresarial y promueven políticas encaminadas a alentar una vocación científica o tecnológica en los más jóvenes. La urgencia de la educación STEM ha sido impulsada por el imperativo de la fuerza laboral y la necesidad de satisfacer una demanda creciente de empleos STEM, se trata de un enfoque de enseñanza interdisciplinar, relacionada con el contexto del mundo real.

Metodología

Revisión de antecedentes

Actualmente, no hay jóvenes que elijan carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Esto podría llevar a una escasez de talento para las empresas del sector. Alistair Cox, CEO de Hays, afirma que los padres, las instituciones educativas, las empresas y los gobiernos de todo el mundo deben focalizarse en este problema, y animar a más jóvenes a participar en las materias STEM. Los objetivos de la educación STEM, en todos los niveles de la educación, incluyen el desarrollo del interés científico de los estudiantes y su capacidad para resolver problemas auténticos con el objetivo de que el conocimiento de la ciencia se utilice para la comprensión del mundo actual. Además, los estudiantes podrán utilizar nuevas herramientas tecnológicas y entender cómo la tecnología afecta al mundo que les rodea, para darse cuenta de la importancia de la ingeniería en el mundo real y cómo están vinculados entre sí.

El INEGI menciona que el 78.22% de los estudiantes de 18 años en México, no está interesado en dedicarse a la ciencia. Por ello, es fundamental revertir estos indicadores, basándose en impulsar el movimiento STEM a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y asegurar un mercado laboral más preparado y equitativo. De acuerdo con Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas *“Los ODS son mecanismos apropiados que permitirán a la población y a sus dirigentes de forma conjunta, participar en la búsqueda de consensos sociales y disminuir las brechas.”* El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado *“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”*, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento, incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) cuyo principal enfoque es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030. Según UNESCO (2012), la educación STEM es el sustento de la Agenda 2030 logrando proporcionar a través de estas asignaturas, los conocimientos, habilidades, aptitudes y conductas necesarias para crear sociedades inclusivas y sostenibles, de acuerdo con Irina Bokoya directora de la UNESCO *“La ciencia es el motor, el combustible y el acelerador del desarrollo sostenible: por lo que la ciencia debe estar presente en la formación de los ciudadanos de todas las sociedades.”*

Estas disciplinas no solo se posicionan como una oportunidad para jóvenes, también representa la atracción y retención de mejores talentos que aporten de manera positiva a las empresas que trabajan en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para ello, contempla el planteamiento de situaciones de la vida real que pondrán en juego, además de conocimientos, los modos de pensamiento propios de cada disciplina, incluido también el pensamiento computacional más reciente, obteniendo como resultado el interés de los niños y jóvenes del Municipio de Coatzacoalcos sobre las disciplinas STEM que a su vez permitirán diseñar estrategias de vinculación entre el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos y las instituciones de nivel básico y medio superior para difundir y promover estas disciplinas. Este hecho se espera que permee en la demanda de jóvenes interesados en estudiar carreras que contemplen estas disciplinas y de igual forma para los que no se decidan por continuar en esta área de formación, los dotes de habilidades y competencias necesarias para la resolución de problemas que son necesarias en cualquier profesión hoy en día.

Algunos ejemplos de carreras consideradas STEM:

Ciencia: Biotecnología, Medicina, Enfermería, Genética, Química o Física entre otras.

Tecnología: Sistemas Computacionales, Informática, Telecomunicaciones, Robótica, Software, etcétera.

Ingeniería: Ingeniería Naval, de Obras Públicas, Electrónica, Arquitectura.

Matemáticas: Matemáticas, Estadística, Economía, Análisis de Sistemas, Física.

Todas estas carreras se pueden decir que son las más conocidas por la sociedad, pero lo cierto es que en la actualidad están surgiendo nuevas disciplinas que intentan dar respuesta a las nuevas demandas de las empresas y la sociedad actual. Las nuevas titulaciones STEM están relacionadas con el tratamiento de los datos (Big Data), la realidad virtual y la realidad aumentada, el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés), la Bioinformática, por mencionar algunas.

Hoy en día, México se enfrenta a la 4ta. Revolución Industrial, al igual que en el resto del mundo, y diversas investigaciones indican que los países de Latinoamérica aún no se han integrado de forma efectiva la Educación en STEM y que los jóvenes prefieren las Ciencias Sociales. Para ello, se observa claramente en la figura 1, cómo en México, existe una inclinación más fuerte hacia el estudio de las ciencias sociales que en carreras STEM en el grado de licenciaturas.

Figura 1 Distribución porcentual por campo de la Ciencia grado Licenciatura (2016) CONACYT

Además, en México se requiere impulsar la elección de carreras en STEM y también la inclusión de más mujeres en éstas. De acuerdo con los Anuarios Estadísticos de Educación Superior de la ANUIES, 2016-2017, en las carreras de Educación en STEM, el porcentaje de hombres era del 58% mientras que el de las mujeres era del 42%. Esto repercute en la brecha salarial entre hombres y mujeres mexicanos, ya que de acuerdo al Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social “se observa que las ingenierías pagan un 32% más, que las carreras en el área de educación, a su vez, las carreras del área físico-matemáticas pagan un 19% más, que el área de las Ciencias Sociales” (Gómez, 2018) Un comunicado del Senado de la República (2017) menciona que: Según el Anuario Estadístico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, durante la década de 1990 el porcentaje de mujeres estudiando matemáticas incrementó pasando de 17.3% a 32.9%, en ingenierías de 15.7% a 23.6%, en biología de 20.8% a 49.7%, y en química de 42.6% a 52.3%.

Figura 2 Porcentaje de Hombres y Mujeres en carreras STEM (2017) ANUIES

Resultados y discusión

El instrumento de investigación utilizado en este proyecto es una encuesta, aplicada a una población de 332 alumnos entre 2do, 4to, y 6to semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz Plantel #68, con dirección en calle Barro Seco #453, Cd Olmeca, Coatzacoalcos, Ver.

Tabla 1. Población detallada. Fuente: Elaboración propia.

Semestre	Cantidad de Alumnos encuestados
2do.	127
4to.	108
6to.	97
TOTAL	332 alumnos

Por medio de la cual se pretende conocer los intereses vocacionales de alumnos próximos a egresar e iniciar una carrera universitaria, y así saber su inclinación por las distintas ramas de la ciencia. Los resultados que se muestran a continuación están basados en una muestra de 172 alumnos con un Nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%. Al aplicar la encuesta se obtuvieron los datos siguientes:

La edad de los encuestados radica entre los 16 y 17 años, con un porcentaje del 70.4%, seguido de jóvenes que ya son mayores de edad con el 29.6%.

Figura 3 Porcentaje de edad de los encuestados (2019) Elaboración propia

Ésta es la edad promedio en la que un joven hará su transición al nivel Superior, donde deberá tomar una de las decisiones más importantes en su formación académica y profesional, esto debido a que la carrera que elijan cursar será la que les dará su principal sustento en la vida diaria.

Una de las principales problemáticas es la poca participación femenina en estas áreas, debido a que se presenta un tabú en cuanto a que la mujer pueda desempeñarse en áreas como ciencia y tecnología, en este grupo de encuestados se visualiza que la participación de ambos sexos el femenino, tanto como el masculino, están en porcentajes similares, aun así, predominando el género masculino con el 53.3%.

Figura 4 Género de los encuestados

Con la siguiente pregunta se pretende conocer la inclinación por las distintas áreas en las que se puede desempeñar un profesionista de acuerdo con sus intereses personales. Los resultados muestran que el 35.1 % de los encuestados eligió la Ingeniería como su primera opción, seguido del 28.4% que se inclina por el área de Ciencias de la Salud.

Tabla 2. Inclinación por diferentes áreas del Profesionista. (2019) Fuente: Elaboración propia.

El gusto por desarrollar las matemáticas en el ámbito profesional es complicado por el hecho de que el alumno cree que se les dificultará, de tal manera que la ruta de escape principal es la inclinación por el área de humanidades, dándole un repunte a carreras como Derecho y Administración, y de la misma manera, es un problema de deserción debido a que estas elecciones no se realizan por vocación, sino por evitar materias como matemáticas, álgebra, cálculo, etcétera. En la muestra, más del 60% de los alumnos, sí tienen gusto por las matemáticas.

Figura 5 Interés por las matemáticas (a) e Interés por la programación de computadoras (2019). Elaboración propia.

También, de manera opcional se cuestionó a la muestra sobre su gusto por aprender la programación de computadoras y casi el 80% contestó afirmativamente, esto dando un parámetro favorable para la implementación de los talleres de las diferentes disciplinas STEM.

Tomando en consideración el contexto, según el censo de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en el ciclo escolar 2018-2019, se tiene un total de 12,110 alumnos matriculados en alguna escuela del nivel medio superior en el municipio de Coatzacoalcos, por lo tanto, el Instituto Superior de Coatzacoalcos, quiere tomar la iniciativa de crear un modelo que permita guiar a los alumnos egresados del bachillerato por medio de Cursos y Talleres a tomar una decisión más clara y concisa en cuanto a la elección de su profesión.

Tabla 3. Matrícula del EMS en Coatzacoalcos, Ver “Ciclo 2018-2019”. Fuente: COPLADEVER 911.

Nivel Educativo	Escuelas	Mujeres	Hombres	Total
Bachillerato	49	6,088	6,022	12,110

Con la implementación de esta propuesta en el ITESCO, se tendría la posibilidad de potenciar en los niños y jóvenes de su área de influencia el interés en las disciplinas STEM. Para operar este programa se contará con quienes impartirían los cursos, con base en el diseño hecho por docentes especialistas en cada una de las áreas.

Trabajo a futuro

Actualmente se trabaja en el diseño de cursos para jóvenes en la materia de Fundamentos de Programación a alumnos de nuevo ingreso a través de la herramienta LEARN JAVA, misma que proporciona información teórica, videos y actividades de autoevaluación para dar seguimiento al aprendizaje del alumno, esta plataforma iniciará su operación en el semestre Agosto Diciembre en los grupos de nuevo ingreso de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. A continuación se muestran las interfaces principales de éste sistema

Figura 6 Interfaz de software LEARN JAVA (2019) Elaboración propia

Figura 7 Ejercicios de repaso sobre programación en Java

Por otro lado se elabora un curso enfocado a niños para iniciarlos en la programación utilizando la herramienta SCRATCH es un proyecto del Grupo Lifelong Kindergarten del Laboratorio de Medios del MIT, con el que se pueden programar historias interactivas, juegos, y animaciones, así como también compartir el trabajo con otros miembros de la comunidad en línea, Scratch ayuda a los jóvenes a aprender a pensar de forma creativa, a razonar sistemáticamente, y a trabajar colaborativamente; habilidades esenciales para la vida en el siglo XXI.

Se encuentran trabajando 2 alumnos de Residencias Profesionales y 2 de Servicio Social de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Posteriormente se desarrollará una plataforma colaborativa que concentre las diferentes herramientas STEM que hoy en día se encuentren, así como la oportunidad de conformar una comunidad STEM destinada a compartir información, estrategias y buenas prácticas entre docentes y alumnos interesados en compartir su conocimiento.

Conclusiones

Actualmente, en la sociedad se requiere ser especialista en varios campos, al estar muchos de ellos interrelacionados. Los trabajos han pasado de ser muy locales a muy globalizados. También los modelos educativos han cambiado, pasando de un modelo estático a otro en constante cambio y, por lo tanto, con

necesidades continuas de conocimiento y aprendizaje. La educación STEM puede apoyar a las personas en estar mejor preparadas para afrontar los desafíos de estos tiempos que están caracterizados por la alta tecnificación, la creatividad, la innovación y la interacción. Culturalmente, el siglo XXI es un espacio multidisciplinar. Si bien es cierto que en nuestra sociedad necesitamos perfiles con una profunda formación y conocimiento de las Ciencias Sociales, el contexto mundial nos demanda un impulso urgente a las carreras STEM. Es esencial encender la curiosidad y brindar las herramientas de indagación a los niños mexicanos desde pequeños. También significa crear trayectos formativos estratégicos y generar información en torno a las condiciones de empleabilidad que ofrecen diversas carreras, para que los jóvenes la tomen decisiones informadas sobre su futuro y puedan gestionar sus aspiraciones con base en evidencias. La educación es un derecho permanente durante toda la vida, que debe extenderse a las etapas que más puedan ayudar a desarrollar el potencial de las personas para vivir vidas plenas en sociedad y realizar actividades económicas productivas. Implica no solamente el derecho a la educación escolarizada, sino a vivir en un entorno que proporcione medios educativos que faciliten el despliegue de las capacidades de la persona.

La posibilidad de realizar actividades de difusión de las disciplinas STEM como parte de un programa articulado permitirá ampliar la cobertura de las acciones realizadas por organismos tales como el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, ya que actualmente oferta cursos en Verano pero centralizados en la Ciudad de Xalapa, capital del estado. La sinergia entre este organismo y los Institutos Tecnológicos permitiría la ampliación de la cobertura de ésta capacitación.

Referencias

1. Anuarios Estadísticos de Educación Superior - ANUIES. (2019). Recuperado de: <http://www.anui.es.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior>
2. Andrade, J. (2018). El modelo de las 5E como herramienta pedagógica eficaz para las prácticas STEM, Documento de trabajo.
3. Bonet, A.; Meier, C.; Saorín, J.L.; de la Torre, J.; Carbonell, C. (2017). Tecnologías de diseño y fabricación digital de bajo coste para el fomento de la competencia creativa. *Arte, indiv. soc.* 29(1): 89104. <http://revistas.ucm.es/index.php/ARIS/article/view/51886/50182>.
4. Cursos de Inducción a las HCT 2019. (2019). Recuperado de <http://covecyt.gob.mx/cursos-de-induccion-a-la-cti-2019>
5. Dirección de Educación Tecnológica del Estado de Veracruz» Planteles del Sistema de Educación Tecnológica. (2019). Recuperado de: <http://www.sev.gob.mx/educacion-tecnologica/planteles-del-sistema-de-educacion-tecnologica/>
6. Educando en México – Educando. (2019). Recuperado de <https://worldfund.org/site/es/mexico/>
7. ManpowerGroup (2018). Encuesta de Escasez de Talento 2018. Recuperado de: https://www.manpowergroup.com.mx/wps/wcm/connect/manpowergroup/db65d29b-c8d3-46e9-9af5-fed9ef38a9d0/MG_EscasezdeTalentoMexico2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=db65d29b-c8d3-46e9-9af5-fed9ef38a9d0
8. Objetivos y metas de desarrollo sostenible - Desarrollo Sostenible. (2019). <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
9. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2019). *Descifrar el código: La educación de las niñas y las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)* [Ebook] (1st ed.). Paris, Francia. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366649/PDF/366649spa.pdf.multi>
10. Victor, L. (2019). Educación STEM en y para el mundo digital. Cómo y por qué llevar las herramientas digitales a las aulas de ciencias, matemáticas y tecnologías. Recuperado de https://www.um.es/ead/red/58/lopez_et_al.pdf
11. Secretaría de Educación. (2019). Recuperado de <https://www.sev.gob.mx/v1/servicios/anuario-estadistico/consulta/#!/#areainformacion>
12. Scratch. (2019). Recuperado 3 September 2019, de <https://scratch.mit.edu/about>